

Махмудова Азиза Азаматовна

Факультет национального костюма и искусства Термезского государственного университета студент 3 курса по Направлению Организация и управление учреждениями культуры и искусства

Аннотация: В этой статье рассказывается об истории музеев, расположенных в Дубае, информации и экспонатах. Дубай – один из важнейших центров Ближнего Востока. Здесь нет места, история и современность сочетаются. Те, кто сюда приезжает, часто не хотят тянуться к знаменитым белым пляжам или нырять на морское дно. Здесь также можно познакомиться с историей развития Арабских Эмиратов.

Базовые слова: История Дубая, музей, форт, дворец, заповедник, лес, корабль, выставка, музей-кафе, музей верблюдов, зоологический музей, исторический музей, музей монет, ювелирные изделия, современное искусство, музей будущего, Бурдж-эль-Халифа, Дубайский торговый фестиваль, парк, Дубайский аквариум.

В этом государстве рассказывается об истории музеев, расположенных в Дубае, информации и экспонатах. Дубай - один из самых важных центров Ближнего Востока. Здесь нет места, истории и современность сочетаются. Те, кто сюда приезжает, часто не тянутся к знаменитым белым бичам или ныряют на морское дно. Здесь также можно познакомиться с историей развития Арабских Эмиратов.

Исторический музей Дубая. Одной из главных достопримечательностей Дубая является музей, расположенный в форте Аль-Фахиди. Древняя крепость, построенная в 1787 году, была создана для защиты эмирата. За прошедшие годы назначение здания несколько раз менялось: в 1970 году здесь располагался музей-заповедник, казармы для военных, дворец правителей, тюрьма. Последняя реконструкция замка добавила подземные залы для экспозиций. Во время экскурсии можно увидеть более детализированные диорамы, восковые фигуры, различные эффекты, уходящие в историю Эмирата Дубай. Посетителей ждут восточные рынки, рыбацкие лодки, дома местных жителей. Вы можете увидеть первоначальный вид бухты до строительства современных небоскребов и появления крупных островов. В главном здании находится военный музей с обширной коллекцией оружия. Отдельные экспозиции представляют орудия и предметы быта, которым более 3000 лет. Цена билета со скидкой – 0,8\$.

Зоологический музей Дубая. Уникальный биологический купол, приглашающий прогуляться по настоящему тропическому лесу. Здесь вы встретите 3000 различных животных, птиц и растений. Вы не только познакомитесь с миром тропиков, но и поймете важность сохранения баланса в природе и очистки окружающего мира. Этот музей будет интересен в первую очередь детям, но и взрослым там скучать не придется. Стоимость входного билета для взрослых – 25 долларов, для детей – 20 долларов.

Музей верблюдов в Дубае. Небольшой, но интересный музей, посвященный «кораблям пустыни». Они играют важную роль в жизни эмирата Дубай. Выставка спроектирована так, чтобы быть интересной для детей и взрослых. Дети смогут покататься на интерактивном механическом верблюде – полномасштабном макете. Взрослые узнают о тонкостях выращивания и дрессировки этих животных, а также о том, как стать настоящим чемпионом в течение длительного периода времени посредством

пустыни или верблюжьих бегов. История роста, традиционные клички и строение тела будут интересны всем возрастам. Вход бесплатный.

Музей кофешопов в Дубае. В небольшом здании недалеко от Исторического музея Дубая расположена выставка, посвященная самому важному для арабов напитку – кофе. В старой мечети на первом этаже вы узнаете историю подготовки и переработки зерна, познакомитесь с церемонией приготовления кофе, принятой в Объединенных Арабских Эмиратах, Эфиопии, Египте и других соседних странах. На втором этаже расположены измельчители и оборудование, необходимое для приготовления и употребления ароматных напитков. Вас должен убедить каждый, кто любит кофе во всех его формах. Подойдя к зданию музея, вы почувствуете сильный и притягательный аромат, а внутри сможете попробовать разные сорта и способы обжарки. Цена посещения музея — 4 доллара для взрослых и 1,35 доллара для детей.

Музей монет в Дубае. Узкоспециализированный музей, представляющий особый интерес для специалистов и коллекционеров-нумизматов. Монета, используемая в разные годы в 7 малых залах, история развития различных металлов и сплавов, история МОЗ. Коллективу нравится более 470 различных монет, представляющих весь мир и всю молодежь. Музей открыт с 8:00 до 14:00 ежедневно по пятницам и субботам. Вход бесплатный.

Музей жемчуга в Дубае (Emirates NBD) представляет собой лучшую в мире коллекцию морского жемчуга, добытого в мелких и теплых водах Персидского залива. До того, как Объединенные Арабские Эмираты стали ведущим производителем нефти в мире, они зарабатывали свое богатство и славу за счет продажи жемчуга и других товаров. Основой коллекции музея стали сокровища, подаренные торговцем жемчугом Али ибн Абдуллой аль-Овайсом и его сыном в 1950-х годах. Помимо изысканных украшений и идеального жемчуга, здесь представлены изображения быта паровозов, лодок, инструментов и других предметов быта. Посетить этот музей можно только группами от 8 до 20 человек.

Галерея ХВА – один из основных пунктов туристической программы для всех любителей современного искусства. Он был открыт в 2003 году и сейчас занимает лидирующие позиции на Ближнем Востоке. Здесь демонстрируются выставки всех модных художников мира, часто проводятся перформансы, лекции и тематические конференции с участием известных представителей современной публики.

Каждый этаж Музея будущего посвящен отдельной теме. Здесь можно узнать о будущем космоса, экосистем, биоинженерии и здравоохранения. Особое внимание уделяется дополненной реальности, обмену данными, робототехнике и искусственному интеллекту.

В здании площадью 30 000 квадратных метров разместился научно-образовательный центр. В музее также откроются исследовательские лаборатории, связанные со здравоохранением, образованием, «умными» городами, энергетикой и транспортом. После почти десятилетней задержки долгожданный Лувр Абу-Даби близок к завершению и готов стать поворотным моментом в статусе не только Абу-Даби, но и самих ОАЭ, сделав его одним из самых известных музеев в мире. мир. готов культурные народы. Первый универсальный музей на Аравийском полуострове — результат сотрудничества правительств Абу-Даби и Франции, и его легендарное название говорит само за себя. Однако, вопреки своему названию, это не копирование образца или содержания Лувра, а, скорее, установление рационального пути открытий, открытости и

единства. Этот уникальный и поучительный подход создает идеальную платформу для обмена образованием и идеями, а также культурами и позволяет посетителям исследовать различные цивилизации и мировую историю посредством обширных экспонатов; сравнить и изучить их углубленно; и самое главное, думать о своих истинных ценностях.

Музей стоимостью 650 миллионов долларов имеет обширную коллекцию древних и современных произведений искусства, занимающую площадь более 65 000 квадратных футов, и в основном поддерживается за счет кредитов от легендарных музеев, таких как Музей Лувра, Музей д. Центр Орсе и Помпиду. Экспонаты представлены в хронологическом порядке и проведут вас через четыре периода: от археологии и зарождения ислама до классического периода и современной эпохи. Помимо детского отдела, здесь предусмотрена площадь около 3 квадратных метров для временных выставок.

Прежде всего, универсальный музей Лувр Абу-Даби — действительно впечатляющее зрелище на воде. Содержащий ряд ярких белых построек, отражающих город Аравии, он является важным элементом процветающего культурного района Саадият, в который входят такие музеи, как Национальный музей Заида и Музей Гуггенхайма. Отмеченный наградами французский архитектор Жан Нувель для своего потрясающего дизайна черпал вдохновение в древних строительных методах региона, таких как традиционная система водоснабжения Фаладж и пальмовые ветви, которые когда-то использовались для кровли.

Как видите, главной особенностью этого удивительного здания, несомненно, является его замысловатый и многослойный купол из геометрической сетки, украшенный тысячами звездообразных узоров облицовки. Полученная структура создает чудесный контраст солнечного света и тени, обеспечивая элегантные проемы. Стоит ли говорить, что уникальный музей удивителен во всех отношениях — уникальной концепции, обширного предложения и эстетичного внешнего вида!

Бурдж аль-Халифа

Бурдж аль-Халифа — самое высокое здание в мире, сооружение, украшенное уникальной архитектурой и дизайном. Высота этого здания — 828 метров, а количество этажей в нем — 163. Интересно, что это не просто обычное здание, а небольшой город внутри Дубая. Внутри этого здания расположены отели, современные офисы и смотровые площадки.

Отель Бурдж аль-Араб

Это здание по праву можно признать самым замечательным отелем в мире. Он имеет вид паруса и расположен у побережья Дубая. Название «Бурдж аль-Араб» означает «Арабская башня». Отель высотой 300 метров действительно достоин высоких похвал.

Дубайский торговый фестиваль

Дубайский торговый фестиваль — настоящий праздник для жителей Дубая, который представляет гостям из разных уголков мира компания Dubai Events and Promotions. Фестиваль торговли проводится с 1996 года. Поначалу его главной целью было привлечь в Дубай больше туристов. Результат оказался лучше ожидаемого, что вдохновило организаторов праздника на новаторство.

Аквапарк Wild Wadi

Этот аквапарк, расположенный в городе Дубай, является одним из самых удивительных развлекательных заведений региона. Достопримечательности здесь потрясающие, поэтому если вы гость города, не забудьте сюда побывать.

Дубайский аквариум

Это один из крупнейших аквариумов в мире. Найти его можно внутри торгового комплекса «Дубай» и насладиться всеми красотами подводного мира. В аквариуме обитает 33 тысячи различных животных. Среди них акулы и скаты.

Золотой рынок Дубая

Это один из крупнейших рынков ОАЭ. В этой области вы гарантированно найдете любое золото, которое захотите. Кроме того, это место является старейшим рынком в стране. Туристы стекаются на рынок золота из-за широкого выбора ювелирных изделий, а также низких цен.

Пальма Джумейра

Пальма Джумейра – знаменитый искусственный остров, внешне похожий на пальму. Интересно, что он признан восьмым чудом света.

Дубайский стол

Местные жители очень любят сладости. Хотя в городе бесчисленное множество ресторанов, где готовят сладости разных стран, среди местных жителей очень распространены сладости с орехами, сухофруктами и медом. Туристы с удовольствием пробуют сладости, такие как пудинги «умм али», махалабия, фисташковая пахлава, сок, сырный пирог эшасая, финики и миндаль, лукум. Эти конфеты вы можете взять с собой в подарок своим близким.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА (ССЫЛКИ)

1. История Дубая
2. Книга музеев Дубая
3. Аудиокниги
4. История возникновения музеев
5. Путеводитель в «Город будущего» над пустыней.